

САРДОБА ВА НАҚШИ ОН ДАР СИСТЕМАИ ОБЁРИИ МИНТАҚАҲОИ КЎҲИИ ШИМОЛИ ТОҶИКИСТОН

Ҷураев М.С.

н.и.т., дотсенти кафедраи археология, этнография ва диншиносии

МДТ “ДДХ ба номи академик

Бобочон Ғафуров

Ба зумраи ёдгориҳои шахрии давраҳои асри миёна марқад, қабристон, масҷид, мадараса, хонақоҳ, сардоба ва дигарҳоро дохил мешуданд.

Хотирнишон бояд қард, ки мавҷудияти сардоба, корезҳои зеризаминӣ, обдӯзд дар деҳқадаҳои кӯҳии Ғонҷӣ, сарғаҳи Зарафшон ва мавзеҳои дигари тоҷикзамин қайҳо аз тарафи бостоншиносон собит шудааст. Инчунин ҳунармандони истаравшани ва танҳо сирру асрори корқарди тилло, нуқра, оҳан, сурб ва дигар маъданҳоро медонистанд, балки корезгарони моҳир низ буданд.⁷⁸

Аз рӯи мушоҳида ва тадқиқоти профессор Абдуллоҷон Мирбобоев сардоба иншооти меъморӣ, ки аз поҳса ва хишти хом ба намуди гунбаз дар қади роҳи қорвонгузар, дар сари чашма ё чойи об бино мешуд. Сардоба вурудгоҳи қамбар дошт ва ба сӯи роҳи қорвон нигарон буд.⁷⁹

Дар биёбон, регзорҳо ва маҳалҳои дигари қамоб дар сардоба барфу яхро захира менамуданд. Дар асрҳои IX-X танҳо дар қаламрави Мовароуннаҳр бештар аз 10 ҳазор работ фаъолият доштаанд, ки дорои сардоба будаанд.

Афшин Ҳайдар, аз рӯи навиштаи Ибни Ҳавқал, дар наздиқиҳои Дизак (Қиззах) работи зебо бино фармуд, ки он дорои гармчашма ва сардоба низ буд. Дар атрофи ш. Нисо работи Афров, аз рӯи Абевардроботи Қуфан қарор дошт. Азбаски ин работҳо оби нӯшоқӣ надоштанд, Абулқосими Миколӣ, бино ба

⁷⁸ Абдунабиев А. Ғонҷӣ II. Илм ва ҳаёт. – 1990. – 18. С.45

⁷⁹ Мирбабаев А., Муқимов Р. Городское хозяйство Мавераннахра и Хорасана в IX-X вв. // Труды таджикского технического университета, 2001, вып.2, - С.73.

навиштаи Муқаддасӣ, бифармуд, то дар он работҳо чойи об кананд ва сари онро пешонанд.

Дар ҳар як манзили роҳи корвонгузар, ки номи онҳо дар навиштаи Ибни Ҳавқал ва Муқаддасӣ омадааст, сардоба чой дошт. Дар роҳи корвонгузари Балху Калиф сардобаии қадиме то ҳанӯз мавриди истифодааст. Соли 1954 дар наздикиҳои ш. Кӯлобосори сардобаи қадима ошкор гардид.⁸⁰

Асри X дар Самарқанд сардобаро “ҷумбб” ё ки “ҷибб” меномиданд.⁸¹

Ҷуғрофидони асри миёнагӣ Ибни Ҳавқал қайд мекунад, ки соли 980 дар натҷаи сафар дар Самарқанду Хучанд зиёда 2 ҳазор сардобаҳо фаъолият доштанд. Бино ба ахбори сарчашмаҳо, дар Самарқанд беш аз дусад сардоба вучуд дошт. Мардум баҳри ҳифзи аз гармои Мовароуннаҳр аз ях низ васеъ истифода мекарданд. Ба қасди осоишбӣ дар фасли гармо ҳангоми зимистон яху барф захира карда шуда, дар манзилҳои яхнигоҳдорӣ, яхчой, сардобаҳо, гунбади ях, яхдонҳо ҳифз карда мешуданд.⁸²

Чунончӣ Носири Хусравӣ Қубодиёнӣ аз сардобаи шаҳри Арғуни вилояти Басра ёдовар шуда тозаққур додаст, ки шаҳр чунон аст ки чандон ба рӯи заминхона сохтанд дар зери заминҳо ва сардобаҳо об мегузарад. Ва тобистон мардуми шаҳрҳо ба воситаи он оби зери заминҳо осами бошад. Аз нақли Носири Хусрав метавон чунин натиҷа гирифт, ки сардобаҳо дар иқлими гарм ба ҷуз манбаи об таъминкунӣ инчунин маҳалли осоиши мардум будааст.

Дар асрҳои миёна яке аз унсурҳои таъмини об сардобаҳо ба шумор мерафт, ки ағлаби онҳо сар роҳи корвонгузар аз хишти пухта сохта шуда буданд. Дар деҳаҳои ноҳияи Деваштич (собик Ғонҷӣ) бештари сардобаҳо ба таври цилиндри аз хишти хом созмон дода мешуданд. Барои пур кардани об ва ивазӣ оби кӯҳна ба нав чунин сардобаҳо сӯроҳии хоса дошта, бештари онҳо дар шафати

⁸⁰ Мирбобоев А.К. Сардоба // Донишномаи Сомониён. Ҷилди дувум. Н-Я. – Хучанд Нури маърифат, 2009. – С. 206.

⁸¹ Массон М. Е. Проблема изучения цистерн—сардоба. Материалы Узкомстариса, вып. 8. Узбекистанский комитет по охране памятников материальной культуры. Публикация 11.— Ташкент, 1935. — С. 10.

⁸² Мирбабаев А.К. Ах ты зимушка морозная // Согдийская правда. -2011. -25 фев.

чашмахову чӯйбарҳо бино карда мешуданд. Бо мақсади кам кардани суръати бухори об одатан болои чунин сардобаҳо бо гумбарҳо мепӯшониданд.⁸³

Сардоба аз рӯи тарҳ обанбори зеризаминӣ буд, ки бо хиштҳои пухта пӯшонида шуда, бо гунбаз ё равоқ пушонида шуда буд, ки обро аз ифлосшавӣ ва бухоршавӣ муҳофизат мекард. Сардоба аз обҳои зеризаминӣ, яҳоб ва борон, инчунин оби равон аз канали зериобӣ ғизо мегирифт. Намунаи қадимтарин обанбори зеризаминии Осиёи Миёна, сардобаи назди девори берунии шаҳраки Дилбарчин дар шимоли Афғонистон аст, ки ба асрҳои 2-1 то милод тааллуқ дорад.

Минбаъд дар маъхазҳои хаттӣ сардоба танҳо дар асри X зикр шудааст, масалан, Мақдисӣ. Аз давраи асрҳои миёна сардобҳои зиёде боқӣ мондаанд, ки сохтори онҳо умуман навъи Дилбарчони қадимро такрор мекунад. Ба истиснои он, ки онҳо пурра аз хишти пухта сохта шуда, аксар вақт бо даромадгоҳи монументалӣ оро дода шудаанд.

Тибқи маълумоти таърихӣ дар Мовароуннаҳр 44 сардоба мавҷуд будааст. Аз он ҷумла дар дашти Каршӣ — 29, дар саҳроҳои Мирзочӯл — аз 3 то 6, дар атрофи Фарғонаю Тошкент — 3 ва дар Карман — як сардоб. Дар роҳи байни Самарқанд ва Бухоро сардоба умуман ягона сарчашмае буд, ки мусофирон ва корвонҳои гузарро бо оби ошомиданӣ таъмин мекард. Сардоба дар Бухоро, Қоролбозор ва дигар шаҳру деҳот ҳифз шудааст.

Дар ҳудуди Тоҷикистон аз ҷониби А.М. Беленицкий ва Е. Давидович дар наздикии Кӯлоб сардобаро меомӯзад. Дар асрҳои миёна дар Тоҷикистони Шимолӣ ҳам сарбандҳо сохта шуда буданд. Чунончи В.В. Бартолд таъкид мекунад, танҳо дар ҳавзаи Зарафшон, дар ҳудуди Самарқанд 8 канал мавҷуд буд, ки дар онҳо 660 сарбанд сохта шуда буд. Боқимондаҳои сарбанд барои танзими таъмини об ба шабакаҳои дигар каналҳо дар наздикии Ругунд дар наздикии Истаравшан мушоҳида мешавад.

Боқимондаҳои сарбанди Сари Банд, ки дар вилояти Сурхандарёи Ўзбекистон кашф шудааст, ки минтақаи тоҷикнишин ба шумор мерафт, боиси

⁸³ Пугаченкова Г.А. Самарқанд, Бухара. По древним памятникам Самарканда и Бухары. - М., 1968.

таваҷҷӯҳ. Манбаи ягона ва номунтазами оби он Кофрунсой мебошад, ки танҳо дар вақти боронгарии зимистон ва сели баҳорӣ аз об пур мешавад. Ин обанбор барои нигоҳ доштани ин обҳо ва истифодаи оқилонаи онҳо дар кишоварзӣ сохта шуда буд. Ҳоло қисми зиёди сарбанди обанбор ба замин яксон шудааст. Танҳо қисми паҳлуи шимолу шарқии он, ки дар соҳили нишеби регдору гили сайёҳ қарор дорад, инчунин як қисми поя боқӣ мондааст. Дар ноҳияҳои кӯхистон (масалан, дар Бадахшони Кухӣ) дар рӯдҳои хурд сарбандҳо сохта мешуданд.⁸⁴

Сохтмончиёни тоҷик ғайр аз сарбандҳо инчунин обанборҳои махсус сохтанд, ки дар онҳо обро чамъ карда, минбаъд ба воситаи системаи каналҳои руизаминӣ ва зеризаминӣ барои обёрии киштзорҳо тақсим карда мешуд. Дар маҷмӯъ, танҳо дар Уструшана (минтақаи таърихӣ фарҳангии асримиёнагӣ дар ҳамҷаворӣ се кишвар – Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон) бостоншинос А.И. Билолов зиёда аз 3 ҳазор иншооти обёриро қайд мекунад, ки беш аз 200 ҳазор гектар заминро обшор мекард.

Минбаъд, дар тамоми давраи ҳукмронии Шайбониён замони ҳукуматдорӣ Абдуллоҳон давраест, ки дар натиҷаи то андозае таъмин карда шудани оромӣ, ободӣ-биноқори рӯ ба тараққӣ мениҳад, дар ин вақт чӣ аз тарафи худи хон ва чӣ аз тарафи умарои ҷӯдогонаи ӯ масҷид ва мадрасаҳо, чорбоғҳо, ҳаммомҳо, сардобаҳо, кӯпрук (пул) - ҳо ва қасрҳои хуб сохта мешаванд.⁸⁵

Омӯзиши ҷанбаҳои гуногуни обёрии сунъӣ дар нимаи дуюми садаи XIX баъди забти Осиёи Марказӣ аз ҷониби Россияи подшоҳӣ истифодаи сарватҳои табиӣ ва захираҳои истехсолии кишвари нав. Иншооти обёрии вилояти Самарқанд (ба он дар ҳайати уездҳои Хучанду Қиззах қаламрави Ўротеппа низ дохил мешуд) амалдорони гуногуни маъмурияти ҳарбӣ-шаҳрвандии ҳукумати подшоҳӣ ба монанди А.Татаринов, Л.Ф.Костенко, Н.Маев, В.В.Крестовский дар сафарномаҳо ва асарҳои илмӣ хеш дар нимаи дуюми садаи XIX аввалин маълумотҳоро перомуни нишонаҳои обёрии қадима ва замони

⁸⁴ Беленицкий А.М., Давидович Е.А. Сардоба около Куляба // Таджикской ССР. Т. 63. С. 101-102.

⁸⁵ Хотамов Н., Довудӣ Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Таърихи халқи тоҷик. – Душанбе: ЭР-граф, 2011, - С. 157.

мустамликадории паҳнои Мирзочўл ва сардобаи байни Ҷиззаҳу Чиноз иниёкос намудаанд.

Сардоба, инчунин Сардоб, Сардоби Обанбар, (форсӣ آب انبار [āb anbār] — аслан захираи об) як иншооти меъморӣ гидротехникӣ барои мақсадҳои иқтисодӣ дар баъзе минтақаҳои Туркия, Эрон ва Осиёи Марказӣ буд. Ҳавзи дар замин ҷой дошта ва бо равоқи сангин пӯшида - барои чамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва истифодаи оби тозаи ошомиданӣ мебошад. Равоқ ё гумбази болои ҳавз бухор шудани обро пешгирӣ карда, аз тӯфони чангу рег то андозае эмин нигоҳ дошта, сояи доимӣ ба вучуд меовард.

Оби чунин анборҳо дар гармтарин давраи сол хунук буд. Агар дар гирду атрофи ҳавз нақб мавҷуд бошад, пас сояҳои равоқ ва гунбази зери сардоб ҷои истироҳат ва хобро адо мекард. Дар шаҳру деҳот сардобҳо дар майдонҳои калон ва дар қасри ҳокимон ҷойгир буданд. Сардоб чун иншооти меъморӣ одатан ҳавзи нимкураи ба замин ҷойдодашуда бо нақб ё бе нақб буда, бо гунбази нимкураи дорои як ё якчанд даромадгоҳ пӯшонида буд.

Истилоҳи сардоб, инчунин қариз, хандақ, ҳавз, равоқ ёдрас шудааст.

Истилоҳ як вожаи мураккабест, ки аз ду қисм иборат аст: сард ва “об”, яъне оби сард иборат аст.

Сардоб аз оби борон ва обҳои барф, баъзан аз оби каналҳо ё ҷўйборҳо пур мешуд, аксар вақт онҳо дар хати каналҳои зеризаминии қаризҳо сохта мешуданд. Бештар сардобҳо дар корвонсаройҳо дар роҳҳои савдои хушкӣ барои истироҳат ва қонеъ гардонидани талаботи оби шаҳрвандон сохта мешуданд.

Гумбаз — ё равоқи куракшакли сардоба низ чун дастури хуб хизмат карда, дар даштҳои хамвор хеле намоён буд.

Дар даштҳои хушк, нимбиёбон ва биёбони Осиёи Миёна сардоб аксар вақт манбаи яғонаи об буд. Дар як қатор ҷойҳо, роҳҳои корвони тичорати бе системаи сардобҳо дар қад-қад роҳ воқеъ буда наметавонишанд. Инро ба назар гирифта, сардобаҳоро мунтазам таъмир мекарданд, ҳавзҳоро тоза мекарданд ва дар мавриди зарурӣ сардобаҳоро гуруҳҳои мусаллаҳ посбонӣ

мекарданд. Тибқи як одати нонавишта оби сардобаро ҳамеша танҳо баъди чӯшидан барои нӯшидан истифода мекарданд. Роҳи бузурги абрешим дар баъзе қисматҳои он танҳо бо мавҷудияти Сардобҳо арзи ҳастӣ кардааст.

Сардоба аз асри 10 маълум аст.

Тарҳи классикии сардоба як ҳавз мебошад. Ҳавзи нимкураи дорои зинапои сангине, ки ба поён мебарад. Ҳангоми аз боло ба тарҳи он нигоҳ кардан - шакли мудаввари комил дорад. Ин шакл барои дар болои ҳавз дуруст гузоштани равоқ-гумбаз зарур аст. Ҳавз дар чуқурии замин ҷойгир буд, то оби тоза ба таври табиӣ ҷорӣ шуда, дар он ҷо қарор гирад.

Баъзан нишебиҳои хурд гирди ҳавзҳоро ихота мекард. Сипас сардоб вазифаҳои обанбор ва корвонсаройро ба ҳам мепайвандад. Дар нишебӣ, дар сояи Гумбаз рузона аз гармои сӯзон пинҳон шудан ё шаб хобидан мумкин буд.

Ҳавз бо равоқ-гумбази мудаввар пушонда шуда буд, ки одатан шакли нимкураи муқаррариро дошт. Аммо дар давраҳои гуногуни таърихӣ ва маҳалҳои гуногун гумбазҳо аз лиҳози муҳандисӣ меъморӣ низ гуногун буда, аз рӯи табиӣ фармоишгар ё нақшаи меъмору бинокорӣ сохта мешуд.

Як ё якчанд даромадгоҳ ба дохили сардоба мебард. Баъзан даромадгоҳи асосӣ роҳрави боҳашамати монументалӣ буд. Дар қисми болоии гумбаз одатан сӯроҳии хурди мудавваре буд, ки барои тоза нигоҳ доштани ҳавои дохилӣ ва таъмин намудани нури табиӣ хизмат мекард. Баъзе гунбазҳо дар шакли манораҳои хурди хиштӣ ниҳонӣ сохта шуда буданд. Гунбази Қаровулбозор-сардоба дар наздикии Бухоро дар дашти Уртачул бо сафолҳои дарунӣ анҷом дода шудааст ва аз ин сабаб сардоба «қаср» номида шудааст.

Сардоба ҳамчун иншооти муҳандисӣ ва ҳам иншооти меъморӣ хеле мураккаб буд. Дар вақти сохтани сардоба технологияи бой ва гуногуншакл ба кор бурда, таҷрибаи чандинасра ба кор бурда, санчида мешуд.

Сардобаҳои комил иншооти гаронбаҳо буд ва ҷои сохтмони он бодикқати хос интихоб карда мешуд. Сардобаро маъмулан дар пасти месохтанд, ки дар он ҷо обҳои барфу борон дар сатҳи гили табиӣ ҷорӣ мешуд. Аксар вақт бе вайрон кардани кабаи ба об тобовар канал-чӯйҳои на он қадар дарозро

эҳтиёткорона месохтанд, ки шабакаи онҳо тамоми оби гаронбаҳои чамъшударо ба ҳавзаи зерини гунбази сардоба мерехт.

Ҳавзи сардоба одатан зарфи нимкура буда, то 3-5 метр ба чуқурии замин ҷойгир карда мешавад. Тарҳи он як доираест, ки диаметраш 12—15 метр буд. Ғафсии деворҳои он то 1,5 метр буд.

Дар атрофи ҳавзи об роҳрав сохта мешуд. Дар роҳрав истироҳат кардан, хурок хурдан, шабро мегузарондан ва гармии рузро паси сар кардан мумкин буд. Тамоми иншоот бо гунбази нимкура пӯшонида шуда буд, ки обро аз бухоршавӣ муҳофизат мекард ва рӯзона сояи мебахшид, зеро онҳо аксар вақт шабона, ҳангоми офтоби сӯзон аз уфуқ поён мерафт, биёбонро сайр мекарданд. Дар берун, як ё якчанд даромадгоҳ ба роҳрав сохта шуда буд. Дар болои гумбаз як сӯрохи хурди мудаввар ё манорае гунбазро оро меод. Дар давоми рӯз, гумбази манорадор барои намоён кардани роҳ барои пиёдагардони биёбон хидмат мекард. Шабона, дар манора оташ афрӯхта мешуд, ё ҷароғи равшанӣ ҳамчун машъал барои корвонҳо ва мусофирони шабона роҳнамоӣ мекард.

Маводи сохтмони ҳавз, роҳрав ва гумбаз хишт буд, ки махсус ва эҳтиёткорона аз гили махсус тайёр карда ва дар оташ сӯзонда шуда буд. Тартиби гил ва чузъҳои он, технологияи либоспӯшӣ аксар вақт сирри устоҳои касбӣ буд.

Одатан барои сохтани сардоба зерини роҳбарии устоҳо 5-7 сол лозим буд. Усто меъмор, муҳандис, бинокор ва мудир сохтмони техники буд.

Як бино аз 400 то 600 ҳазор дона хишт гирифт. Гили махсус барои онҳо дар поёноби Амударё истихроҷ мешуд, ки аз замони қадим хосиятҳои ба гармӣ тобовар, обногузар ва гармигоҳдории онро медонистанд ва қадр мекарданд. Ин гилро ба таври махсус бо илова кардани пашми шутур омода мекарданд. Маҳлуло фаҳраи қолаб кардан мумкин набуд, онро муддати дароз нигоҳ медоштанд. Хишти қолибшударо то як сол дар офтоб «бирён» мекарданд. Ва агар хишти тайёр қафида ва шаклашро дигар накунад, онро ба оташ мепухтанд. Сипас онҳо боз барои садо, шакл ва сифатҳои дигар ба таври қатъӣ интиҳоб карда шуданд. Танҳо хиштҳои дақиқ интиҳобшуда мувофиқ доништа

шуда, барои сохтмон хизмат мекарданд. Маҳлули сангфаршро дар об бо илова кардани шири гӯсфанд ба пашми шутур хамира мекарданд. Поён ва деворҳои ҳавз, роҳрав даврашакл ва гунбаз мустаҳкам ва ниҳоят устувор мегардид.

Ҳавз – анбори об – бо истифода аз технологияи махсус сохта мешуд, ки филтршавии оби чамъшударо истисно карда, онро тоза, шаффоф ва хунук нигоҳ медошт. Поёни ҳавзро бо хишти бо гач омехташуда гузоштаанд. Қабати дигар аз ангишти саксавулӣ сӯхта сохта мешуд. Дар як қатор чойҳо оби зеризаминӣ шӯр буд ва ангишти саксавулӣ ҳамчун филтри хуб хизмат мекард, обро аз намакҳо ва дигар ифлосҳо тоза мекард.

Дар болои қабати ангишт як қабати дигар аз пашми шутур мавҷуд буд. Баъд таги ҳавзро яксон бо пусти чорво пушониданд. Танҳо баъд аз он ниҳоят сатҳи дарунии ҳавзро бо омехтаи гилӣ пушонда, ба хишт гузоштан шурӯъ карданд.

Сардоба дар фасли зимистону баҳор дар биёбон зиёда аз 20 ҳазор метри мукааб об чамъ карда метавонист.

Адабиёт:

1. Абдунабиев А. Гончӣ П. Илм ва ҳаёт. – 1990. – №18.
2. Беленицкий А.М., Давидович Е.А. Сардоба около Куляба // Таджикской ССР. Т. 63. С. 101-102.
3. Пугаченкова Г.А. Самарканд, Бухара. По древним памятникам Самарканда и Бухары. - М., 1968.
4. Мирбабаев А., Мукимов Р. Городское хозяйство Мавераннахра и Хорасана в IX-X вв. // Труды таджикского технического университета, 2001, вып.2, - С.73.
5. Мирбобоев А.К. Сардоба // Донишномаи Сомониён. Ҷилди дувум. Н-Я. – Хучанд Нури маърифат, 2009. – С. 206.
6. Мирбабаев А.К. Ах ты зимушка морозная // Согдийская правда. - 2011. -25 фев.

7. Массон М. Е. Проблема изучения цистерн—сардоба. Материалы Узкомстариса, вып. 8. Узбекистанский комитет по охране памятников материальной культуры. Публикация 11.— Ташкент, 1935. — 43 с.

8. Ҳотамов Н., Довудӣ Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Таърихи халқи тоҷик. – Душанбе: ЭР-граф, 2011, - 644 с.